

ENERGETSKE SKUPNOSTI KOT PLATFORMA ZA DOSEGANJE CILJEV TRAJNOSTNEGA RAZVOJA IN POVEZOVANJE ENERGETSKO INTENZIVNE INDUSTRIJE, ENERGETSKIH OMREŽIJ IN LOKALNEGA PREBIVALSTVA

dr. Boris Sučić¹, mag. Edvard Košnjek¹, dr. Matevž Pušnik¹, mag. Jure Čižman¹, mag. Stane Merše¹,
dr. Franc Cimerman², Anton Munih³, mag. Andrej Stušek⁴, dr. Tomaž Vuk⁵

¹ – Institut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija
boris.sucic@ijs.si, edvard.kosnjek@ijs.si, matevz.pusnik@ijs.si, jure.cizman@ijs.si, stane.merse@ijs.si

² – Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana, Slovenija
franc.cimerman@plinovodi.si

³ – SIJ Acroni d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice, Slovenija
anton.munih@acroni.si

⁴ – ENOS, d.d., Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice, Slovenija
andrej.stusek@enos.si

⁵ – Salonit Anhovo, d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle, Slovenija
tomaz.vuk@salonit.si

Povzetek – V prispevku so predstavljeni rezultati analize, ki obravnava problematiko pravičnega prehoda nekaterih slovenskih regij v podnebno nevtralno družbo. Rezultati analize jasno nakazujejo, da mora tudi država oblikovati ustrezne predpise in ukrepe, s katerimi bi spodbudila sodelovanje energetske intenzivnih podjetij v skupnih projektih z lokalnimi skupnostmi. Pri tem bodo eno od ključnih vlog odigrale lokalne energetske skupnosti, saj bodo z njimi lokalne skupnosti v sodelovanju z energetske intenzivnimi podjetji ter upravljalci omrežij mnogo lažje in celoviteje obvladovale okoljska, energetska, prometna, demografska in migracijska bremena, ki jih pestijo. V zaključku prispevka so objektivno predstavljeni izzivi prihodnjega razvoja energetskih skupnosti, kot platforme za povezovanje energetske intenzivnih sektorjev z lokalnimi skupnostmi, na poti k skupnim ciljem pravičnega prehoda v podnebno nevtralno družbo, do leta 2050.

Ključne besede: energetska skupnost; povezovanje sektorjev; nacionalni energetske in podnebni načrt; obnovljivi viri energije; energetska in podnebna politika; energetska učinkovitost

ENERGY COMMUNITIES AS A PLATFORM FOR ACHIEVING GOALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CONNECTING THE ENERGY-INTENSIVE INDUSTRY, ENERGY NETWORKS AND LOCAL INHABITANTS

Abstract – The paper presents the results of an analysis that addresses the issue of a just transition of some Slovenian regions. The results of the analysis clearly indicate that the state must develop appropriate regulations and measures to encourage the participation of energy-intensive companies in joint projects with local communities. In this context, local energy communities will have a vitally important role, as they will help municipalities to manage the environmental, energy, transport, demographic and migration burdens they face in clear cooperation with energy-intensive companies and network operators. The conclusion of the paper objectively presents the challenges of the future development of energy communities as a platform for connecting energy-intensive sectors with local communities on the way of achieving common goals of a just transition to a climate-neutral society by 2050.

Keywords: energy community; sector coupling; national energy and climate plan; renewable energy sources; energy and climate policy; energy efficiency

1 UVOD

Vprašanja energetske in snovne učinkovitosti so že vrsto let med ključnimi prioritetami Evropske unije (EU). Evropska komisija (EK) je 14. januarja 2020 sprejela zakonodajni predlog o ustanovitvi Sklada za pravični prehod s ciljem doseganja podnebne nevtralnosti EU do leta 2050 na učinkovit in pošten način [1]. V okviru Evropskega zelenega dogovora (angl. *Green Deal*) je EK septembra 2020 predlagala, da se cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TGP) do leta 2030 dvigne na najmanj 55% v primerjavi z letom 1990 [2].

Učinkovito gospodarjenje z energijo in kontinuirana skrb za okolje sta obvezna pogoja za trajnostni razvoj vsake države in vsakega podjetja. Prehod v podnebno nevtralno družbo zahteva nove in inovativne pristope z visoko dodano vrednostjo in ima za cilj povečati tako tehnološko kot tudi ekonomsko konkurenčnost. Kratkoročni in dolgoročni cilji nacionalnih energetskih politik so usmerjeni k zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida, zmanjšanju rabe energije, materialnih virov in zniževanju stroškov. Skladno s trajnostnimi načeli morajo vsi poslovni subjekti oblikovati svoje politike in vzpostaviti učinkovit sistem za spremljanje stanja okolja ter porabe energije in vode, vključno s specifičnimi kazalniki (poraba energije in vode, ostalih surovin itn.).

Prehod v podnebno nevtralno gospodarstvo pomeni veliko razvojno priložnost in hkrati razvojni izziv za slovenska podjetja, saj je potrebno zmanjšati stroške in doseči čim boljše okoljske, ekonomske, tehnološke in druge učinke tega prehoda. Že danes se večina podjetij sooča z visokim deležem stroškov za energijo in so tudi izpostavljena tveganjem zaradi rasti cen energentov, surovin in emisijskih kuponov. Nedvomno je, da se bo v prihodnjih letih slovensko gospodarstvo soočalo s še bolj zahtevnimi okoljskimi, energetskimi razvojnimi in poslovnimi izzivi. Vsekakor pa prehod v podnebno nevtralno družbo ne more biti le izziv posameznih podjetij, občin ali regij. Gre za nacionalno vprašanje, saj samo z ukrepi občinskih oblasti ali posameznih podjetij ni mogoče doseči ambicioznih okoljskih ciljev, ki jih predvidevata Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) in Dolgoročna podnebna strategija Slovenije do leta 2050 [3]. V obeh omenjenih strateških dokumentih so pri načrtovanju prestrukturiranja posameznih industrijskih panog upoštevane vse relevantne okoliščine, ki vplivajo na dinamiko prestrukturiranja, kot so pravična porazdelitev bremen v EU, gospodarske razmere in zmogljivosti Slovenije, potencial za stroškovno učinkovito uvedbo obnovljivih virov energije (OVE), geografske, okoljske in naravne omejitve. NEPN predvideva ukrepe, ki vključujejo pripravo podporne sheme, tudi v povezavi s spodbudami za demonstracijske projekte in nepovratne finančne spodbude za zmanjševanje procesnih emisij v industriji in spodbujanje naložb in tehnologij za pretvorbo viškov električne energije iz OVE ter povezovanje omrežij za potrebe shranjevanja energije [4].

Energetsko intenzivne dejavnosti so v Sloveniji trdno zasidrane v lokalnih in regionalnih skupnostih, saj so temelj socialne kohezije in stabilnosti. Zato je nujno zagotoviti trajnostne pogoje za njihovo obratovanje tudi v prihodnje. Številna energetska intenzivna podjetja v Sloveniji (npr. proizvodnja jekla ali cementa) sodijo v skupino najbolj naprednih podjetij v EU. Podjetja aktivno podpirajo uvajanje najsoodnejših in najčistejših tehnologij, ki omogočajo varovanje okolja na najvišji dosegljivi ravni, kar na široko odpira vrata pilotnim in demonstracijskim projektom ter intenzivnemu uvajanju tehnologij učinkovite rabe energije (URE) na vseh področjih.

V kontekstu nadaljnjega razvoja demonstracijskih projektov je potrebno izpostaviti tudi paket Čista energija za vse Evropejce, ki vključuje Direktivo o skupnih pravilih notranjega trga električne energije [5] in prenovljeno Direktivo o obnovljivih virih energije [6] in v skupno evropsko zakonodajo uvaja koncept energetskih skupnosti, zlasti kot energetske skupnosti državljanov in skupnosti OVE. Direktiva o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo vključuje nova pravila, ki omogočajo aktivno udeležbo odjemalcev, posamično ali prek energetskih skupnosti državljanov na vseh trgih, bodisi s proizvodnjo, porabo ali prodajo električne energije ali z zagotavljanjem storitev prožnosti [5]. Namen direktive je omogočiti združevanje odjemalcev in proizvajalcev na lokalni ravni ter učinkovitejše vključevanje v elektroenergetski sistem. Podoben cilj ima tudi prenovljena Direktiva o obnovljivih virih energije, ki želi okrepiti vlogo odjemalcev in omogočiti pospešeno izvajanje projektov OVE na lokalni ravni [6]. Slovenski NEPN uvaja instrumente za spodbujanje ustanavljanja energetskih skupnosti, ki naj bi nastajale v sodelovanju z občinami in morajo temeljiti na URE, izrabi odvečne toplote iz industrijskih procesov in izrabi OVE [4]. Energetski in infrastrukturni projekti so praviloma povezani z velikimi in občutljivimi posegi v okolje. Za njihovo uspešno izvedbo je potrebno pridobiti podporo in sodelovanje večine tam živečih prebivalcev. Problematika energetskih skupnosti je obravnavana tudi v večjem številu znanstvenih in strokovnih člankov in večina avtorjev poudarja, da imajo lokalne energetske skupnosti pomembno vlogo v doseganju nacionalnih energetskih in podnebnih ciljev ter posledično tudi pri povezovanju energetskih sektorjev, energetskih omrežij in lokalnega prebivalstva [7-14].

V prispevku so predstavljeni rezultati analize, ki obravnava problematiko pravičnega prehoda Goriške in Gorenjske statistične regije v podnebno nevtralno družbo. V zaključku prispevka so objektivno predstavljeni izzivi prihodnjega razvoja energetskih skupnosti kot platforme za povezovanje energetske intenzivnih sektorjev z lokalnimi skupnostmi na poti k skupnim ciljem pravičnega prehoda v podnebno nevtralno družbo do leta 2050.

2 RABA ENERGENTOV IN EMISIJE CO₂ V INDUSTRIJI GORIŠKE IN GORENJSKE REGIJE

Glede na kazalec industrijskih emisij CO₂ (brez posrednih emisij iz rabe električne energije) na prebivalca za slovenske statistične regije lahko izpostavimo 5 statističnih regij: Goriško, Koroško, Posavsko, Zasavsko in Gorenjsko, kar je prikazano na Sliki 1. V nadaljevanju sta podrobno obravnavani Goriška in Gorenjska regija.

Slika 1: Neposredne emisije CO₂ v industriji na prebivalca v letu 2017 (brez posrednih emisij iz rabe električne energije) po regijah, (slovensko povprečje za leto 2017 1 tCO₂/preb.) [podatki SURS, analiza IJS-CEU].

2.1. Raba energentov in emisije CO₂ v industriji Goriške regije

Raba končne energije v industriji obravnavane regije predstavlja malo manj kot 7 % celotne rabe končne energije v slovenski industriji. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) je bila leta 2017 skupna raba končne energije v industriji v Republiki Sloveniji 54.346 TJ [6]. Raba končne energije v industriji v obravnavani regiji v letu 2017 pa je znašala 3.759 TJ [6].

Podrobnejši prerez rabe energentov, deleža in količine (v TJ) za leto 2017 prikazuje Slika 2. Notranji krog predstavlja deleže posameznih energentov v industrijski končni rabi v Sloveniji za leto 2017, zunanji pa deleže posameznih energentov v Goriški regiji za leto 2017. Opazimo lahko, da so v letu 2017 najpomembnejši energent predstavljala ostala goriva (28 % petrol koks, 12 % odpadne pnevmatike, 3 % odpadna industrijska olja, 8 % tekoča goriva in 1% toplota), sledi električna energija z 32 %, zemeljski plin s 15 % in obnovljivi viri energije z 1 %. Velik delež ostalih goriv v Goriški regiji je predvsem specifična regije, saj je v regiji prisotna tudi proizvodnja cementa, kjer v procesih proizvodnje klinkerja uporabljajo petrol koks, odpadne pnevmatike, odpadna olja in odpadke.

V industriji Goriške regije predstavlja raba električne energije okoli 10 % točk nižji delež v strukturi končne rabe (32 %), kot na nivoju Slovenije (43 %), prav tako je nižji delež rabe zemeljskega plina, za okoli 20 % točk, delež rabe OVE v industriji je v regiji nižji za 5 % točk. V Goriški regiji se je v letu 2017 porabilo 3.759 TJ energije, kar znaša skoraj 7 % končne rabe energije v Sloveniji. Deleže energentov podaja Tabela 1. Emisije CO₂ v industriji Goriške regije so v letu 2017 znašale 615.880 t CO₂ brez posrednih emisij iz rabe električne energije in 741.408 t CO₂ s posrednimi emisijami. Goriška regija je glede na emisije iz industrije najbolj emisijsko intenzivna slovenska regija. Emisijska intenzivnost industrije regije na prebivalca znaša skoraj 6,3 t CO₂ (slovensko povprečje znaša 2,2 t CO₂ na prebivalca). Glede na emisijsko intenzivnost izrazito izstopa občina Kanal ob Soči, kjer je emisijska intenzivnost industrije daleč največja. Emisije v industriji Goriške regije podaja Tabela 2.

Slika 2: Struktura rabe energentov v Goriški regiji v letu 2017 in primerjava s Slovenijo

V Goriški regiji se je v letu 2017 porabilo 3.759 TJ energije, kar znaša skoraj 7 % končne rabe energije v Sloveniji. Deleže za ostale energente podaja Tabela 1. Emisije CO₂ v industriji Goriške regije so v letu 2017 znašale 615.880 t CO₂ brez posrednih emisij iz rabe elektrike in 741.408 t CO₂ s posrednimi emisijami.

Tabela 1: Končna raba energije v industriji goriške regije v letu 2017 in delež v slovenski industriji

Goriška regija	Končna energija	Delež v Sloveniji
enota	TJ	%
Električna energija	1.199	5,1 %
Zemeljski plin	553	2,9 %
Trdna goriva	0	0,0 %
OVE	43	1,3 %
Ostalo	1.965	28,8 %
Skupaj	3.759	6,9 %

 Tabela 2: Emisije¹ v industriji goriške regije in delež v slovenski industriji v letu 2017

Goriška regija		Emisije regija	Delež v Sloveniji oziroma povprečje v Sloveniji
Emisije CO ₂ brez posrednih emisij iz rabe električne energije	t CO ₂	615.880	29,9 %
Emisije CO ₂ vključno s posrednimi emisijami iz rabe električne energije	t CO ₂	741.408	16,4 %
Emisije CO ₂ brez posrednih emisij iz rabe električne energije na prebivalca	t CO ₂ /prebivalca	5,2	1,0
Emisije CO ₂ vključno s posrednimi emisijami iz rabe električne energije na prebivalca	t CO ₂ /prebivalca	6,3	2,2

Če si ogledamo strukturo rabe energije po panogah v obravnavani regiji, lahko opazimo, da predstavlja panoga C23, to je proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov, kar 62 % celotne industrijske rabe energije v regiji in s tem 64 % delež emisij v industriji regije. Med pomembnejše predstavnike panog glede na rabo energije in emisije sodijo C23 proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov (62 %), C27 proizvodnja električnih naprav (11 %) in proizvodnja živil (9 %), ki skupaj predstavljajo okoli 82 % celotne rabe energije v regiji. Rabo končne energije glede na strukturo panog v industriji goriške regije podaja Slika 3.

¹ Emisije CO₂ vključujejo tudi procesne emisije iz proizvodnje cementa v Salonitu (Anhovo) in Goriških opekarn (Renče).

Slika 3: Raba končne energije glede na strukturo panog v industriji Goriške regije v letu 2017

2.2. Raba energentov in emisije CO₂ v industriji Gorenjske regije

Raba končne energije v industriji Gorenjske regije predstavlja malo več kot 13 % celotne rabe končne energije v slovenski industriji. Po podatkih SURS je bila leta 2017 skupna raba končne energije v industriji v Republiki Sloveniji 54.346 TJ. Raba končne energije v industriji v Gorenjski regiji v letu 2017 pa je znašala 7.128 TJ [6]. Podrobnejši prerez rabe energentov, deleža in količine (v TJ) za leto 2017 prikazuje Slika 4. Notranji krog predstavlja deleže posameznih energentov v industrijski končni rabi v Sloveniji za leto 2017, zunanji pa deleže posameznih energentov v Gorenjski regiji za leto 2017. Opazimo lahko, da sta v letu 2017 najpomembnejša energenta predstavljala električna energija (43 %) in zemeljski plin, kar je v skladu s strukturo energentov v slovenski industriji. Delež trdnih goriv v Gorenjski regiji znaša 6 %, kar je za 3 % točke več kot v slovenski industriji. Delež obnovljivih virov (OVE) v rabi končne energije v Gorenjski regiji znaša 2 %, kar je približno 3 krat manjši delež, kot je delež OVE v slovenski industriji.

Slika 4: Struktura rabe energentov v Gorenjski regiji v letu 2017 in primerjava s Slovenijo

V Gorenjski regiji se je v letu 2017 porabilo 7.128 TJ energije, kar znaša malo več kot 13 % končne rabe energije v Sloveniji. Deleže energentov podaja Tabela 3. Emisije CO₂ v industriji gorenjske regije so v letu 2017 znašale 272.062 t CO₂ brez posrednih emisij iz rabe električne energije in 590.219 t CO₂ s posrednimi emisijami. Emisijska intenzivnost industrije v regiji znaša 2,9 t CO₂ na prebivalca (slovensko povprečje znaša 2,2 t CO₂ na prebivalca). Emisije v industriji Gorenjske regije podaja Tabela 4.

Tabela 3: Končna raba energije v industriji Gorenjske regije v letu 2017 in delež v slovenski industriji

Gorenjska regija	Končna energija	Delež v Sloveniji
enota	TJ	%
Električna energija	3.038	13,0 %
Zemeljski plin	3.092	16,4 %
Trdna goriva	459	24,4 %
OVE	156	4,6 %
Ostalo	382	5,6 %
Skupaj	7.128	13,1 %

Tabela 4: Emisije² v industriji gorenjske regije in delež v slovenski industriji v letu 2017

Gorenjska regija		Emisije regija	Delež v Sloveniji oziroma povprečje v Sloveniji
Emisije CO ₂ brez posrednih emisij iz rabe električne energije	t CO ₂	272.062	13,2 %
Emisije CO ₂ vključno s posrednimi emisijami iz rabe električne energije	t CO ₂	590.219	13,1 %
Emisije CO ₂ brez posrednih emisij iz rabe električne energije na prebivalca	t CO ₂ /prebivalca	1,3	1,0
Emisije CO ₂ vključno s posrednimi emisijami iz rabe električne energije na prebivalca	t CO ₂ /prebivalca	2,9	2,2

Če si ogledamo strukturo rabe energije po panogah v obravnavani regiji, lahko opazimo, da predstavlja panoga C24, to je proizvodnja kovin, kar 47 % celotne industrijske rabe energije v regiji in s tem 48 % delež emisij v industriji regije. Med pomembnejše predstavnike panog, glede na rabo energije in emisije sodijo C24 proizvodnja kovin (47 %), C22 proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas (17 %) in C23 proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov (16 %), ki skupaj predstavljajo okoli 80 % celotne rabe energije v regiji. Glede na emisijsko intenzivnost izrazito izstopata občini Jesenice in Škofja Loka, kjer je emisijska intenzivnost industrije daleč največja. Rabo končne energije glede na strukturo panog v industriji Gorenjske regije podaja Slika 5.

Slika 5: Raba končne energije glede na strukturo panog v industriji Gorenjske regije v letu 2017

3 KLJUČNI IZZIVI PRIHODNJEGA RAZVOJA OBRAVNAVANIH REGIJ

Številni že izvedeni projekti nakazujejo, da se v Goriški in Gorenjski regiji zavedajo, da prehod v podnebno nevtraln družbo ni le okoljski, temveč dolgoročno tudi ekonomski imperativ. Prebivalci in vse institucije, ki delujejo v Goriški in Gorenjski regiji, nosijo veliko odgovornost izvajanja zastavljenih lokalnih in nacionalnih programov, ki spodbujajo energetske in snovno učinkovitost, pospešujejo uvajanje naprednih konceptov mobilnosti, blažijo podnebne spremembe in sanirajo okoljske škode, ki so nastale v preteklosti. Ravno zaradi bremen preteklosti so v obeh regijah demonstracijski projekti ključnega pomena za pospešeno uvajanje novih konceptov in idej s področja trajnostne energetike. Področje trajnostne rabe energije in lokalne oskrbe mora postati vzorčni primer in prioritarno področje povezovanja gospodarstva z raziskavami in razvojem za pripravo novih izdelkov, posodobitev proizvodnih procesov, storitev in rešitev.

V Tabeli 5 je predstavljena analiza prednosti, slabosti, priložnosti in tveganj za ekonomsko in socialno prestrukturiranje v Goriški in Gorenjski regiji (SWOT analiza). V okviru priprave začetnih projektov za prestrukturiranje Goriške in Gorenjske regije je lahko SWOT analiza osnova za opredelitev začetne strategije izvajanja. Strategija izvajanja je podlaga za akcijski načrt za prehod v podnebno nevtralno Goriško in Gorenjsko

² Emisije CO₂ vključujejo tudi procesne emisije iz proizvodnje jekla v SIJ Acroni (Jesenice) in Knauf Insulation (Škofja Loka).

regijo, ki mora vsebovati bolj konkreten nabor projektov za razvoj lokalnih energetskih skupnosti in drugih trajnostnih rešitev. Osnovni nabor projektov je potrebno redno posodablјati in slediti najnovejše smernice ter izboljšave na področju energetske in okoljske učinkovitosti ter morebitno zamenjavo prioritet.

Tabela 5: Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in tveganj za ekonomsko in socialno prestrukturiranje v Goriški in Gorenjski regiji

	Notranje Prednosti	Zunanje Priložnosti
POZITIVNO	<ul style="list-style-type: none"> • Pomemben potencial za URE in OVE s pozitivnimi učinki na zanesljivost oskrbe z energijo in konkurenčnost lokalne industrije, • predvideni demonstracijski projekti pomenijo nova delovna mesta, nova znanja in naraščajoče kompetence za vse udeležence, • visoko izobražen tehničen kader znotraj podjetij, ki je zelo proaktiven pri uvajanju novih tehnologij (Mahle, Salonit, SIJ Acroni, Knauf Insulation, itn.), • spodbujanje lokalnega in nacionalnega gospodarstva - večja integracija industrijskih dejavnosti v lokalno okolje, ki mora temeljiti na okoljski odličnosti in podpora lokalnih skupnosti za prihodnje razvojne projekte, • uravnotežena struktura virov, ki se trenutno uporablja na energetske najbolj intenzivnih lokacijah v Goriški in Gorenjski regiji in odprte možnosti nadaljnje diverzifikacije (npr. proizvodnja vodika, sintetičnega metana, uporaba biomase itd.) • energetske intenzivne lokacije so priključene na prenosno omrežje za zemeljski plin in električno energijo – primerne za pilotne projekte, • napredno spremljanje okoljskih parametrov in stanja okolja, • bogate izkušnje s proizvodnjo električne energije iz OVE zlasti na področju hidro energije in naprednih rešitev za izkoriščanje solarne energije, • Goriška je edina slovenska regija s črpalno hidroelektrarno, Gorenjska je edina slovenska regija z akumulacijsko elektrarno, ki omogoča tedensko izravnavo pretokov, • učinkovita raba prostora na obstoječih industrijskih lokacijah (povezovanje sektorjev - elektroenergetika, plinovodno in omrežje za daljinsko ogrevanje), • kraјani vasi Budanje, ki se nahaja v občini Ajdovščina, so ustanovili samooskrbno skupnost in postavili sončno elektrarno na javnem objektu, • Univerza v Novi Gorici je v regiji in širšem slovenskem prostoru prepoznana kot gonilna sila družbenega razvoja in je priznana tudi v mednarodnem okolju na področjih, ki se nanašajo na zeleno tranzicijo in uvajanje novih tehnoloških rešitev v industriji, • v Gorenjski regiji na lokalni ravni obstaja relativno visoko soglasje glede splošnih ciljev razvoja industrije in lokalne energetike (obstaja regionalni Traјnostni energetske-podnebni načrt, vendar je 	<ul style="list-style-type: none"> • Izboljšanje kakovosti lokalnega zraka in zmanjšanje hrupa, • nova paradigma v načrtovanju razvoja in povezovanju z lokalno energetske intenzivno industrijo ter ustvarjanje dodatnih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, ki zahtevajo višjo izobrazbeno strukturo in višji delež vlaganj v raziskave in razvoj (nove storitve in delovna mesta, velika priložnost za lokalna mala in srednja podjetja – izvoz znanja, rešitev in storitev v druge slovenske regije in EU), • okoljevarstvene zahteve in zahteve po večji zanesljivosti oskrbe postajajo zagonska sila za uporabo in razvoj razpršenih energetskih tehnologij URE in OVE, integracijo odvečne toplote v lokalne sisteme za daljinsko ogrevanje, nadaljnji razvoj omrežja za distribucijo električne energije in pospešeno uvajanje tehnologij pametnih omrežij, energetske sanacije javne razsvetljave in uvedbo dinamične razsvetljave, • razvoj in razogljčenje energetske intenzivnih dejavnosti vzporedno z novim razvojnim zagonom tradicionalnih dejavnosti, kot so lesarstvo, trajnostno gradbeništvo itd., • uvajanje novih tehnologij v prometu, ki temeljijo na elektro mobilnosti in uporabi vodikovih tehnologij (povečana možnost izrabe OVE) – elektrifikacija voznega parka javnih ustanov (javni sektor za zgled), uvajanje vodikovih tehnologij v javnem potniškem prometu, • velik potencial za testno uvajanje modelov mehke mobilnosti za potrebe turizma (ciljno zmanjšanje osebnega prometa v najbolj turističnih krajih in pospešeno uvajanje naprednih tehnologij (vlak in avtobusi na vodik) ter <i>park and ride</i> v Novi Gorici za raziskovanje celotne regije z možnostmi sodobne turistične povezave severne Primorske (in Furlanije) z Gorenjsko), • pilotni projekti in možnosti financiranja iz EU, • krepitev raziskovalnega potenciala in sposobnosti za uvajanje novih tehnologij, • izboljšanje učinkovitosti prenosa znanja in večjega povezovanja strokovnjakov, • izboljšanje izobraževanja na področju okoljevarstva in ravnanja z energijo • alpske doline in skrb za ohranjanje ravninskega sveta za kmetijsko rabo - infrastruktura je lahko bolj racionalno grajena, kar odpira več možnosti za sisteme daljinskega ogrevanja

	<p>potrebna tudi vzpostavitev regionalnega celostnega informacijskega energetske/podnebnega sistema),</p> <ul style="list-style-type: none"> • v Gorenjski regiji je bil izveden prvi projekt postavitve sončne elektrarne na večstanovanjski stavbi v Sloveniji, • najbolj energetske intenzivno podjetje iz Gorenjske regije (SIJ ACRONI) sodeluje v raziskovalnem EU projektu (CREATORS), ki je financiran preko programa Obzorje 2020 in ima za cilj razviti in v praksi preveriti delovanje različnih aplikacij in storitvenih paketov, ki bodo v pomoč »ustvarjalcem« prihodnjih lokalnih energetskih skupnosti pri zagonu, načrtovanju, izvajanju in upravljanju tehnološko naprednih in poslovno uspešnih projektov, • v obeh regijah je izvedeno sorazmerno veliko število projektov energetskega pogodbenišтва v javnem sektorju. 	
	Notranje	Zunanje
NEGATIVNO	<p style="text-align: center;">Slabosti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visoki investicijski stroški za infrastrukturo in posledično visoki stroški na MWh (potrebne so posodobitve znotraj podjetij in na lokalni infrastrukturi), • posamezne rešitve so še vedno v zgodnji razvojni fazi, • pod dimenzioniranost dejavnosti URE in OVE glede na potenciale in koristi na lokalni ravni, • visoka energetska intenzivnost obravnavanih panog glede na velikost celotnega slovenskega gospodarstva, kar pomeni zahtevnejše odločanje o novih naložbah, • visoka izvozna usmerjenost in težje obvladovanje poslovnih tveganj ter relativno nizek investicijski potencial znotraj podjetij (po podatkih spletnega portala SLOEXPORT je v letu 2019 delež izvoza v prihodkih družbah Salonit in SIJ Acroni znašal visokih 47% oziroma 86 %), • odsotnost proaktivne vloge države in usmerjanja investitorjev v primerne lokacije za OVE (npr. energetske intenzivna industrijska podjetja, ki omogočajo večjo integracijo OVE brez dodatnih stroškov za omrežje in brez poslabšanja lokalnega okolja), • trenutni gozdovi so potrebni obsežne sanacije (žled, podlubniki, požari, suše itd.), kar pomeni, da je pri rednem pomlajevanju gozdov potrebno zagotoviti sadnjo drevesnih vrst, ki so bolj odporne na podnebne spremembe kot sedaj prisotne vrste (npr. zamenjava smreke z listavci ali bolj odpornimi iglavci). 	<p style="text-align: center;">Nevarnosti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Negotov prihodnji razvoj industrijskih dejavnosti znotraj EU, • odsotnost trajnostne in proaktivne državne politike, ki ogroža izpolnitev mednarodnih obveznosti Slovenije na področju OVE, • dolgotrajni postopki umeščanja v prostor nove infrastrukture - birokratsko breme, • velika prisotnost energetske revščine (določen sloj ljudi nima dovolj lastnih sredstev za preskok v bolj učinkovito rabo energije in s tem v izboljšanje kakovosti bivanja), • odsotnost programov in shem za financiranje pilotnih projektov (kljub pozitivnim usmeritvam in NEPN-a), • variabilnost cen energentov na svetovnih trgih ter negotove cene emisijskih kuponov in drugih okoljskih dajatev, • dolgoročni razvojni zaostanki za mednarodnimi razvojnimi trendi s potencialno nepopravljivimi posledicami za gospodarstvo, • šibko vključevanje v okoljske in energetske projekte EU ter počasna uporaba namenskih sredstev na lokalni ravni, • pomanjkanje kadrov za izvedbo investicij, zlasti kadrov z multidisciplinarnim znanjem, ki je potrebno za doseganje zastavljenih ciljev in učinkovito umeščanje novih objektov v prostor, • počasen odziv izobraževalnih in raziskovalnih dejavnosti na prihajajoče spremembe (razvojna paradigma in podnebne spremembe), • ne zavedanje o možnem plačevanju kazni za neizpolnjevanje prevzetih obveznosti.

Glede na rezultate projekcij rabe energije in emisij v obravnavanih industrijskih panogah, ki so bile opravljene v procesu priprave NEPN in Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050 lahko ugotovimo, da sistematično izvajanje predlaganih ukrepov lahko rezultira v pomembno zmanjšanje energetske intenzivnosti in emisij. Rezultati za sektor C23 (Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov) nakazujejo, da se s sistematičnim

izvajanjem predvidenih ukrepov emisije TGP lahko znižajo za 9 % do 2030 oziroma za 76 % do leta 2050 (Slika 6).

Slika 6: Pregled rezultatov projekcij rabe energije in emisij za sektor C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov [3]

Rezultati za sektor C20 (Proizvodnja kovin) nakazujejo, da se s sistematičnim izvajanjem predvidenih ukrepov emisije TGP lahko znižajo za 12 % do 2030 oziroma za 85 % do leta 2050 (Slika 7).

Slika 7: Pregled rezultatov projekcij rabe energije in emisij za sektor C24 Proizvodnja kovin [3]

Če upoštevamo, da je Evropski svet že dosegel dogovor o zaostitvi ciljnega zmanjšanja emisij TGP do leta 2030 na najmanj 55%, se nam zdi, da je skrajni čas za pripravo podpornih shem in odpravo vseh administrativnih ovir za izvedbo naprednih pilotnih projektov. Hkrati bi bila to odlična priložnost za uspešnejše doseganje zastavljenih nacionalnih ciljev in odlična priložnost za sistematično integracijo sprejetih politik in programov v celovit proces upravljanja regionalnega gospodarstva. S tem bi lahko občine, ki so trenutno obremenjene z velikimi emisijami TGP, izkoristile vse priložnosti, ki jih ponuja trajnostni razvoj v kombinaciji s prehodom v podnebno nevtralno družbo.

Analizirana energetska intenzivna podjetja in občine znotraj posameznih regij se zavedajo, da prehod iz okolju neprijaznih tehnologij na fosilna goriva v trajnostni in okolju prijazen razvoj zahteva načrtovanje in oblikovanje politik in rešitev, ki morajo temeljiti na odličnem poznavanju drugih možnosti razvoja in zlasti zavedanju novih priložnosti za izkoriščanje alternativnih goriv in obnovljivih virov energije. Država se mora odločiti ali bo ambiciozne okoljske cilje dosegala s plačevanjem statističnih prenosov (npr. doseganje deleža OVE) ali z aktivno podporo lokalnemu gospodarstvu in z izvajanjem naprednih projektov. Nedvomno je, da aktivna podpora lokalnemu gospodarstvu in izvajanje naprednih projektov zahteva več napora, kot plačevanje statističnih prenosov, vendar dolgoročno prinaša bistveno več koristi, tako na področju kvalitete zraka in s tem povezane kakovosti bivanja na mestu izvedenega ukrepa, kot na področju koristi za lokalna mala in srednje velika podjetja (projektiranje, izvedba in vzdrževanje) in industrijo, ki bo udeležena pri realizaciji ukrepov.

4 ZAKLJUČEK

Glede na intenziteto industrijskih dejavnosti v obravnavanih regijah, prehod v podnebno nevtralno Goriško ali Gorenjsko regijo ne more biti samo vprašanje posameznih občin ali regij, ampak gre za nacionalno vprašanje. Učinkovito gospodarjenje z energijo, povezovanje energetskih in industrijskih dejavnosti, ki že delujejo v urbanem okolju in kontinuirana skrb za okolje so ključnega pomena za prihodnji trajnostni razvoj Goriške in Gorenjske regije. Aktivno sodelovanje lokalnih podjetij iz vseh obravnavanih regij v evropskih in slovenskih razvojnih projektih (Obzorje 2020 in v nadaljevanju Obzorje Evropa, regionalni projekti, Pametna specializacija, itd.) mora postati eden od ključnih dejavnikov prihodnjega razvoja. Trajnosten načrtovanje razvoja obravnavanih

regij bo imelo za posledico kontinuirano izboljševanje kakovosti bivalnega okolja, kar bo po drugi strani vplivalo na privlačnost in posledično tudi gospodarsko uspešnost posameznih občin. S trajnostno urbano in ruralno politiko je možno zagotoviti optimalno bivalno okolje v celotni regiji, ki bo prilagojeno potrebam lokalnega prebivalstva. Za razvojni preboj potrebuje lokalna energetika ustrezno državno podporo. Državna podpora pa ne sme biti samo deklarativna ali na ravni strateških dokumentov, biti mora ciljno usmerjena in artikulirana skozi podporne sheme za integracijo odvečne toplote iz industrijskih procesov v lokalne sisteme za daljinsko ogrevanje, proizvodnjo sintetičnih plinov iz presežkov OVE električne energije, večje podpore za ciljno postavitev sončnih elektrarn na lokacijah, kjer ne povzročajo dodatnih stroškov za omrežje (npr. na strehah energetske intenzivnih industrijskih obratov) in odprtost za investicije lokalnega prebivalstva. Energetske intenzivna podjetja so že danes sposobna, da v sodelovanju z občinami, sistemskimi operaterji in upravljalci sistemov daljinskega ogrevanja, naredijo ključni korak v smeri nadaljnega razvoja lokalnih energetskih skupnosti, ki morajo temeljiti na energetske učinkovitosti, izrabi odvečne toplote iz industrijskih procesov in izrabi obnovljivih virov energije, o čemer se veliko govori tudi sklopu Evropskega zelenega dogovora. Glede na naravne in ostale danosti obravnavanih regij lahko prihodnji razvoj lokalnih energetskih skupnosti spodbudi lokalni in regionalni razvoj. Seveda je pri tem treba paziti, da bomo za bodoče projekte izbrali pravilno strategijo za pridobivanje podpore lokalnega prebivalstva. Trajnostna preobrazba mora temeljiti na lastni strategiji, ki bo razvita skozi proces učenja na lastnih izkušnjah in že izvedenih uspešnih programih in projektih v širšem okolju.

5 ZAHVALA

Avtorji se zahvaljujejo vsem partnerjem projekta CREATORS za vso pomoč in podporo pri pridobivanju podatkov predstavljenih v tem prispevku. Projekt CREATORS (št. pogodbe 957815) je financiran iz raziskovalnega in inovacijskega programa Obzorje 2020 Evropske unije.

REFERENCE

- [1] EVROPSKA KOMISIJA: Spremenjeni predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za pravični prehod, COM(2020) 460 final, Bruselj, 2020. (dostopno na: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0460&from=EN>)
- [2] EVROPSKA KOMISIJA: European Green Deal: Commission proposes transformation of EU economy and society to meet climate ambitions, Press release, Bruselj, 2021. (dostopno na: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3541)
- [3] URBANČIČ A, ET AL.: Poročilo C3.2: Povzetek analize scenarijev za odločanje o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050, LIFE ClimatePath2050 (LIFE16 GIC/SI/000043), Ljubljana, 2020. (dostopno na: https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/life_climatepath2050_strokovne_podlage_nepn_dpss.pdf)
- [4] MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO: Celoviti nacionalni energetske in podnebni načrt Republike Slovenije, Ljubljana, 2020. (dostopno na: https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf)
- [5] Direktiva (EU) 2019/944 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o skupnih pravilih notranjega trga električne energije in spremembi Direktive 2012/27/EU, Uradni list Evropske unije, L 158, 2019. (dostopno na: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX:32019L0944>)
- [6] Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, Uradni list Evropske unije, L 328, 2018. (dostopno na: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex:32018L2001>)
- [7] DE SÃO JOSÉ D., FARIA P., VALE Z.: Smart energy community: A systematic review with metanalysis, Energy Strategy Reviews, Vol. 36, 2021. (doi: 10.1016/j.esr.2021.100678)
- [8] WECKESSER T., DOMINKOVIĆ D.F., BLOMGREN E.M.V., SCHLEDORN A., MADSEN H.: Renewable Energy Communities: Optimal sizing and distribution grid impact of photo-voltaics and battery storage, Applied Energy, Volume 301, 2021. (doi: 10.1016/j.apenergy.2021.117408)
- [9] HOICKA C.E., LOWITZSCH J., BRISBOIS M.C., KUMAR A., RAMIREZ CAMARGO L.: Implementing a just renewable energy transition: Policy advice for transposing the new European rules for renewable energy communities, Energy Policy, Volume 156, 2021. (doi: 10.1016/j.enpol.2021.112435)
- [10] REIS I.F.G., GONÇALVES I., LOPES M.A.R., HENGGELER ANTUNES C.: Business models for energy communities: A review of key issues and trends, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 144, 2021. (doi: 10.1016/j.rser.2021.111013)

-
- [11] BUSCH H., RUGGIERO S., ISAKOVIC A., HANSEN T.: Policy challenges to community energy in the EU: A systematic review of the scientific literature, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Volume 151, 2021. (doi: 10.1016/j.rser.2021.111535)
- [12] GEA-BERMÚDEZ J., GRÆSTED JENSEN I., MÜNSTER M., KOIVISTO M., KIRKERUD J.G., CHEN Y., RAVN H.: The role of sector coupling in the green transition: A least-cost energy system development in Northern-central Europe towards 2050, *Applied Energy*, Volume 289, 2021. (doi: 10.1016/j.apenergy.2021.116685)
- [13] OSORIO-ARAVENA J.C., ET AL.: The impact of renewable energy and sector coupling on the pathway towards a sustainable energy system in Chile, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Volume 151, 2021. (doi: 10.1016/j.rser.2021.111557)
- [14] EDTMAYER H., NAGELER P., HEIMRATH R., MACH T., HOCHENAUER C.: Investigation on sector coupling potentials of a 5th generation district heating and cooling network, *Energy*, Volume 230, 2021. (doi: 10.1016/j.energy.2021.120836).
- [15] STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE: Podatkovna baza SiStat, 2020. (dostopno na: <https://pxweb.stat.si/SiStat/sl>)